

KUYISH SINDROMI VA SHIFOKORLAR: TARQALISHI, OLDINI OLISH VA ARALASHUV CHORALARI

Shaxnoza Shavkatova Po'lot qizi

Nizomiy nomidgi O'zbekiston Milliy universiteti,
1-bosqich magistranti

E-mail: shahnozashavkatova20@gmail.com

ORCID ID: 0009-0004-7172-7685

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15796266>

Annotatsiya (Abstrakt)

Shifokorlar o'z kasb faoliyati davomida yuqori darajadagi stressga duchor bo'ladilar va bu ayniqsa ularni kuyish sindromiga moyil qiladi. Kuyish sindromi shifokorning o'ziga, bemorlarga va butun sog'liqni saqlash tizimiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Kuyish sindromidan aziyat chekayotgan shifokorlar noto'g'ri qarorlar qabul qilish xavfini oshiradi, bemorlarga nisbatan dushmanona munosabatda bo'ladi, ko'proq tibbiy xatolarga yo'l qo'yadi hamda ishdagi hamkasblari bilan muammoli munosabatlarga ega bo'ladi. Shuningdek, bu holat depressiya, xavotir, uyqusizlik, charchoq, spirtli ichimliklar yoki giyohvand moddalarga ruju qo'yish, nikohdagi muammolar, erta nafaqaga chiqish, hatto o'z joniga qasd qilish xavfini oshiradi.

Stress manbalari shifokor faoliyatining bemorlar bilan aloqasidan tortib, ishlayotgan muhitigacha bo'lgan omillarga borib taqaladi. Kuyish sindromining darajasi shifokor ishlayotgan joy, ixtisosligi va ish muhitidagi o'zgarishlarga qarab turlicha bo'lishi mumkin. Kuyish sindromi bilan bog'liq dinamik xavf omillarini tushunish bizga uni oldini olish va davolash strategiyalarini ishlab chiqishda yordam berishi mumkin. Ushbu maqolada ba'zi shunday strategiyalar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: kuyish sindromi, ishdagi stress, hamdardlik charchoqligi, ishga jalb etilganlik, chidamlilik (reziliens)

Shifokorlar har kungi ish jarayonida yuqori darajadagi stressga duch keladilar va bu ularni ruhiy kasalliklar, giyohvandlik, o'z joniga qasd qilish va funksional buzilishlarga olib boradigan xavf ostida qoldiradi.

Ular o'z kasbiy faoliyati davomida turli xil hissiyotlarga duch keladilar, masalan: bemorni qutqarishga bo'lgan ehtiyoj, bemorning kasalligi og'irlashganda kuchsizlik va tushkunlik hissi, kasallikka qarshi ojizlik, yo'qotishlar, qayg'u, o'zining kasallikka chalinishidan yoki o'lishidan qo'rqish, klinik noaniqliklar, jinsiy masalalar bilan ishlash yoki yuqoridagi his-tuyg'ulardan qochish uchun bemorlardan uzoqlashish istagi. Bu kuchli

hissiyotlar shifokor-bemor munosabatidan kelib chiqadi va shifokorning ruhiy holatiga jiddiy ta'sir qiladi.

Bundan tashqari, shifokorlar ish faoliyatida nafaqat bemorlar bilan ishlashdagi his-tuyg'ulardan, balki boshqa tashqi omillardan ham stressga duch keladilar. Ular tobora ko'proq huquqiy xavflar va ayb yuklovchi muhitda ishlashga majbur. Ularning zimmasiga tushadigan byurokratik talablar doimiy ravishda ortib bormoqda va o'zgarib turadi. Tibbiy bilimlar juda tez rivojlanmoqda, shuning uchun shifokorlar doimiy yangiliklardan xabardor bo'lib turishlari kerak. Ko'p hollarda, bir yangilikka moslashib ulgurguncha, boshqa bir o'zgarish yuz beradi. Aksariyat mamlakatlarda sog'liqni saqlash resurslari cheklangan, va xatolarga nisbatan murosasiz muhit hukm suradi.

Jahon Tibbiyot Assotsiatsiyasining yaqinda chop etilgan hisobotida shunday deyilgan:

“Ko'pgina mamlakatlarda shifokorlar o'z kasblarini bajarishda katta norozilikni boshdan kechirmoqda — bu resurslar yetishmovchiligi, sog'liqni saqlashni davlat yoki xususiy sektordagi mikro-nazorat ostida olib borilishi, tibbiy xatolar yoki etik bo'lmagan xatti-harakatlar haqidagi sensatsion ommaviy axborot vositalari xabarlari, yoki bemorlar va boshqa tibbiyot xodimlari tomonidan ularning vakolati va mahoratini shubha ostiga qo'yilishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin.”

Bundan tashqari, hozirgi kunda shifokorlar o'zlari tayyorgarlik ko'rmagan muhitda yoki rollarda ishlashga majbur bo'lmoqda. Tibbiy xizmat ko'rsatish modeli ofisga asoslangan usuldan aholiga qaratilgan sog'liqni saqlash modeliga o'zgarib bormoqda. Shifokorlar ko'pincha o'zlarining asosiy klinik vazifalariga qo'shimcha ravishda mehnat jamoasi bilan bog'liq masalalarni hal qilish kabi ma'muriy vazifalarni ham bajarishlariga to'g'ri keladi [4]. Odat bo'lmagan vazifalarni bajarish stress omillarini yuzaga keltiradi, ish muhitining doimiy o'zgarishi esa shifokorlarni yuqori darajadagi stressga moyil qiladi. Shifokorlar bu odatiy stress omillariga odatda hissiy jihatdan chekinish, ijtimoiy ajralish yoki muammoning mavjudligini inkor etish orqali javob beradilar [2]. Bu strategiyalar ayrim hollarda moslasha olish shakli bo'lsa-da, stressga uzoq muddatli ta'sir natijasida patologik (salbiy) javob shakllari ham yuzaga chiqadi — ushbu maqolada shular atroflicha ko'rib chiqiladi.

2. Shifokorlarda stressga doimiy duch kelishning ta'siri

Uzoq vaqt davomida yuqori darajadagi stressga duch kelish shifokorlarga keng ko'lamli salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Travmadan aziyat chekayotgan bemorlar bilan ishlaydigan shifokorlar hamdardlik charchoqligi (compassion

fatigue) deb nomlanuvchi holatni boshdan kechirishi mumkin. Bu holatga duchor bo'lgan shifokorlar birgina holatdan keyin ham ruhiy bosim, vaziyatdan qochish istagi yoki haddan tashqari qo'zg'aluvchanlikni boshdan kechirishi mumkin [6]. Hamdardlik charchoqligiga qarshi himoya qiluvchi ikki asosiy ko'nikma bu — erishilgan yutuq hissi va hissiy aloqani uzish deb hisoblanadi. Aksincha, travmatik materiallarga uzoq muddat duch kelish, o'tgan voqealarni qayta eslash va shaxsiy hayotdagi muammolar bu sindromning rivojlanishiga olib keladi.

Ko'pgina shifokorlar bemorlariga nisbatan hamdardlik ko'rsatishni va mehr bilan ishlashni o'z kasbiy qadriyati deb biladilar. Ular bu his-tuyg'ular yo'qolganda yoki susayganda o'zlarini noqulay va tushkun his qiladilar.

Uzoq muddatli stressga duchor bo'lishning yana bir oqibati — kuyish sindromi (burnout) hisoblanadi. "Burnout" atamasi ilk bor 1974-yilda Freudenbergertomonidan jamoatchilik xizmatida ishlovchi xodimlarning hissiy charchagan holatini ifodalash uchun ishlatilgan [7]. Ushbu tushuncha asosan insonlarga xizmat ko'rsatish sohasidagi xodimlarga nisbatan qo'llanilib, bu sohaga xos bo'lgan "o'z shaxsini ish quroli sifatida ishlatish" bosimiga urg'u berilgan [8]. Shifokorlar ham aynan mana shu yuqori xavf ostidagi kasbiy guruhga kiradi.

Maslach va Jekson kuyish sindromini uchta asosiy komponent orqali ifodalaganlar [9]:

Hissiy charchoq – doimiy charchash, jismoniy belgilar, hissiy resurslar kamayishi va boshqalarga nisbatan mehrning qolmasligi.

Depersonalizatsiya – bemorlarga nisbatan salbiy, befarq, kinoya aralashgan munosabatda bo'lish, ularni shaxs sifatida emas, obyekt sifatida ko'rish.

Shaxsiy yutuqlarning kamayishi – o'zini nopok, samarasiz, ojiz his qilish.

Agar shifokorda Hissiy charchoq va Depersonalizatsiya yuqori bo'lsa, ammo Shaxsiy yutuqlar past bo'lsa — bu kuyish sindromining kuchli belgisi hisoblanadi.

Og'ir va surunkali stressga duch kelish shifokorlarda ruhiy salomatlik buzilishlari va turli disfunktsiyalarni ham keltirib chiqaradi. Bularga quyidagilar kiradi: depressiya, xavotir, uyqu buzilishlari, charchoq, shaxsiy munosabatlardagi uzilishlar, spirtli ichimliklar va giyohvandlikka ruju, nikoh muammolari, erta nafaqaga chiqish va eng og'iri — o'z joniga qasd qilish.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, shifokorlar umumiy aholi va boshqa ko'plab kasb egalari bilan solishtirganda depressiya va kuyish sindromi bilan ko'proq yuzlashadi [3]. Qiziqarli jihati shundaki, oddiy aholi orasidagi depressiyaga olib

keluvchi xavf omillari (past ijtimoiy mavqe, kam ta'lim, ishsizlik yoki ayol bo'lish) shifokorlarga unchalik taalluqli emas [1].

Kuyish sindromidan aziyat chekayotgan shifokorlar quyidagi xavflarga ko'proq duch keladilar:

- noto'g'ri tibbiy qarorlar qabul qilish;
- ishga bo'lgan qiziqishning pasayishi;
- bemorlarga nisbatan dushmanona munosabat;
- samarali va xavfsiz xizmat ko'rsatishga sodiqlikning yo'qolishi;
- ishdagi hamkasblar bilan munosabatlarda qiyinchiliklar.

Shuningdek, shuni ham taxmin qilish mumkin: hamdardlik charchoqligi, kuyish sindromi va turli boshqa ruhiy buzilishlar surunkali stressga doimiy duch kelish sharoitida bir spektrning turli ko'rinishlari bo'lishi mumkin, ya'ni ularning namoyon bo'lish shakllari o'zaro bog'liq bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Yaqinda o'tkazilgan tadqiqotda oilaviy shifokorlar orasida hamdardlik charchoqligi va kuyish sindromi o'rtasida kuchli bog'liqlik aniqlangan ($r = 0.769$, $p < 0.001$) [13].

Mazkur maqola asosan shifokorlar orasidagi kuyish sindromiga e'tibor qaratadi; bu yerda tibbiyot talabalarida yoki yosh shifokorlarda (kichik mutaxassislarda) uchraydigan kuyish sindromi muhokama qilinmaydi, chunki ularning stress omillari katta shifokorlarnikidan farq qilishi mumkin. Shuningdek, maqola shifokorlar orasida kuyish sindromini oldini olish yoki davolash strategiyalariga qaratilgan bo'lib, tibbiyot sohasidagi umumiy stressni kamaytirish yoki boshqarish usullarini muhokama qilmaydi, garchi doimiy stressning o'zi ham ba'zi shifokorlarda kuyish sindromiga olib kelishi tan olinsada. Shuni unutmaslik kerakki, surunkali stressga duch kelgan har bir shifokorda ham kuyish sindromi rivojlanmaydi.

Ushbu tizimli tahlil kuyish sindromining har bir o'lchovi (EE, DP, PA) ish muhitidagi omillar (sifat, xavfsizlik madaniyati, shaxsiy xususiyatlar) bilan qanday bog'liq ekanini ko'rsatib bergan va shuni ta'kidlagan: kuyish sindromini ushbu stress omillari kontekstida o'rganish zarur, aks holda na sindromning o'zi, na profilaktika va aralashuv choralari to'g'ri tahlil qilinadi.

Yana bir muhim jihat — ba'zi mamlakatlarda kuyish sindromining tarqalishi ortib bormoqda. Masalan, AQShda olib borilgan bir tadqiqotda shunday deyilgan: "2011 yildan 2014 yilgacha AQSh shifokorlari orasida kuyish sindromi va ish-hayot muvozanatidan norozilik darajasi keskin yomonlashdi. Hozirda AQSh shifokorlarining yarmidan ko'pi kasbiy kuyish sindromini boshdan kechirmoqda."

2014 yilda kuyish sindromi eng ko'p uchragan ixtisosliklar quyidagilar bo'lgan:

- Urologiya – 63.6%
- Reabilitatsiya va jismoniy tibbiyot – 63.3%
- Oilaviy tibbiyot – 63.0%
- Radiologiya – 61.4%
- Ortopedik jarrohlik – 59.6%
- Dermatologiya – 56.5%
- Umumiy jarrohlik subspecializatsiyalari – 52.7%
- Patologiya – 52.5%
- Pediatriya (bolalar shifokorligi) – 46.3%

Yaqinda o'tkazilgan tadqiqotda ambulator (poliklinik) ixtisosliklarda ishlovchi shifokorlar stasionar (shifoxona ichidagi) ixtisosliklardagi shifokorlarga qaraganda yuqoriroq darajadagi hissiy charchoq (Emotional Exhaustion, EE) ni boshdan kechirgani aniqlangan — ayniqsa, tashkilot tuzilmalari qattiq cheklovlarga ega bo'lganida. Aksincha, avtonomiya (mustaqil qaror qabul qilish imkoniyati) mavjud bo'lganida, aynan shu ixtisosliklardagi hissiy charchoq darajasi kamaygan.

Demak, kuyish sindromiga qarshi aralashuv strategiyalari ixtisosliklar o'rtasidagi bu tendensiyalarni inobatga olishi zarur: ayrim yo'nalishlar mustaqillikni oshirish orqali ijobiy natija bersa, boshqalarida tashkiliy cheklovlarni yumshatish samaraliroq bo'lishi mumkin.

Shunga qaramay, ehtiyot bo'lish lozim: yuqoridagi tadqiqotlarning natijalari turli mamlakatlar, ixtisosliklar va ish sharoitlarida farqlidir, va ular asosan aloqa (korrelyatsiya) ni ko'rsatadi, lekin sabablilik (kauseffekt)ni isbotlamaydi. Shuning uchun kuyish sindromi bilan bog'liq xavf omillarini aniqlash — profilaktik va terapevtik strategiyalarni ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega.

Shifokorlar orasida kuyish sindromi haqida olib borilgan tadqiqotlar yuqori darajadagi ko'rsatkichlarni qayd etgan, ammo bu ko'rsatkichlar mamlakatlar, vaqt, ixtisoslik va ish sektori (ya'ni, davlat/xususiy yoki qishloq/shahar) bo'yicha farq qiladi. Bu farq kutilgan holat, chunki kuyish sindromi ish muhitidagi stress omillariga bog'liq, bu esa o'z navbatida yuqoridagi omillar bilan belgilanadi.

Masalan, Buyuk Britaniyaning qishloq hududlarida o'tkazilgan bir tadqiqotda quyidagi natijalar aniqlangan:

- 80% shifokorlar o'rtacha yoki og'ir darajadagi hissiy charchoqqa duch kelgan;

- 61% shifokorlarda depersonalizatsiya (bemorlar bilan hissiy masofalanish) o'rtacha yoki og'ir darajada bo'lgan;

- 44% shifokorlar o'z faoliyatidan kam yoki o'rtacha darajada mamnunlik bildirganlar.

Amerikada o'tkazilgan yaqin vaqtlar ichidagi bir tadqiqotda esa ishtirokchilarning 46%ida kamida bitta kuyish sindromi belgisi mavjudligi aniqlangan.

Yevropada o'tkazilgan umumiy amaliyot shifokorlari bo'yicha tadqiqotda esa quyidagilar aniqlangan:

- 12% ishtirokchilarda kuyish sindromining uchala komponenti (hissiy charchoq, depersonalizatsiya, shaxsiy yutuqlarning pasayishi) mavjud bo'lgan;

- 43%da hissiy charchoq,

- 35%da depersonalizatsiya,

- 32%da esa past shaxsiy yutuq hissi aniqlangan.

Buyuk Britaniyada shifokorlarning taxminan uchdan birida kuyish sindromi alomatlari aniqlangan [17] — bu ko'rsatkichlar Yaman, Qatar va Saudiya Arabistoni kabi arab davlatlaridagi tadqiqotlar bilan hamohang.

Faqat umumiy tarqalish darajasi emas, balki kuyish sindromining uch o'lchami (hissiy charchoq, depersonalizatsiya, yutuqlarning pasayishi) ham mamlakatlar bo'yicha farqlanishi mumkin. Masalan, yaqinda chop etilgan metatahlil shuni ko'rsatdiki, AQSh shifokorlari Yevropadagi hamkasblariga qaraganda hissiy charchoq (Emotional Exhaustion) darajasini nisbatan pastroq boshdan kechirganlar, bu Yevropada sog'liqni saqlash sifati, xavfsizlik madaniyati va kasbiy rivojlanish imkoniyatlarining kuchli ekanligi bilan bog'liq.

Shu bilan birga, Amerikalik shifokorlar ish va shaxsiy hayot muvozanatidagi ziddiyat hamda samarasiz moslashuv strategiyalari mavjud bo'lganda yuqori darajadagi hissiy charchoqqa duch kelishgan. Yevropa shifokorlari esa ijobiy mehnat munosabati tufayli pastroq charchoq va ehtimol pastroq depersonalizatsiyani boshdan kechirganlar.

Foydalanilgan adabiyotlar

1.Meier, D.E.; Back, A.L.; Morrison, R.S. Shifokorlarning ichki dunyosi va og'ir kasallarga g'amxo'rlik. JAMA, 2001, 286, 3007–3014.

2.McCue, J.D. Stressning shifokorlarga va ularning tibbiy amaliyotiga ta'siri. N. Engl. J. Med., 1982, 306, 458–463.

3.Myers, M. Shifokorlar ruhiy salomatligi: akademik psixiatriya uchun ahamiyatlimi? Acad. Psychiatry, 2008, 32, 39–43.

4. Hughes, D. va boshqalar. Kattalar psixiatriyasi bo'yicha ilg'or tayyorgarlik. Australas. Psychiatry, 2002, 10, 6–11.
5. World Medical Association. Tibbiy etika qo'llanmasi — 2-nashr. Onlayn: http://www.wma.net/en/30publications/30ethicsmanual/pdf/chap_6_en.pdf (24 mart 2011 da kirilgan).
6. Figley, C. Kompassiya charchoqligi: ikkilamchi travmatik stress kasalligi haqida umumiy tushuncha. In Compassion Fatigue; Figley, C., Ed.; Brunner/Mazel: Nyu-York, AQSh, 1995; bet: 1–20.
7. Freudenberger, H. Xodimlar kuyish sindromi. J. Soc. Issues, 1974, 30, 159–165.
8. Carson, J. va boshqalar. Ruhiiy salomatlik hamshiralarida kuyish sindromi: bo'rttirma emasmi? Stress Med., 1999, 15, 127–134.
9. Maslach, C.; Jackson, S. Maslach Burnout Inventori qo'llanmasi, 2-nashr. Consulting Psychologist Press: Palo-Alto, AQSh, 1986.

